

Tursunbek Sadriddinovich Jalolov

Asia International University

ts_jalolov@oxu.uz

Annatsiya: Web-ishlab chiqish zamonaviy dunyoda IT xizmatlarining eng mashhur turlaridan biridir. Web-ilovalarni ishlab chiqish uchun Python-dan foydalanish tobora ommalashib bormoqda va mijozlar orasida katta talabga ega. Buning sababi, Python eng ko'p qirrali va moslashuvchan dasturlash tillaridan biri bo'lib, undan tez va foydalanish oson. Ushbu maqolada biz Web-ishlab chiqish uchun Python-dan foydalanishning asosiy afzalliklarini ko'rib chiqamiz, shuningdek, ushbu dasturlash tili yordamida qanday muammolarni hal qilish mumkinligini aniqlaymiz. Agar siz potentsial mijoz bo'lsangiz va barcha talablaringizga javob beradigan yuqori sifatli Web-ilovani olishni istasangiz, unda ushbu maqola siz uchun foydali ma'lumot manbai bo'ladi.

Kalit so'zlar: Python, Web-ishlab, IT, Dropbox, Spotify, Netflix, Django, Flask, Pyramid, Tornado

Python nima? Python yangi dasturchilar uchun o'qish va tushunishni osonlashtiradigan toza va ixcham sintaksisga ega. Shuningdek, u ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashni, funktsional dasturlashni, shuningdek dinamik ma'lumotlarni yozishni qo'llab-quvvatlaydi. Python o'zaro platforma tili bo'lib, u Windows, Linux, macOS va boshqalar kabi turli xil operatsion tizimlarda ishlatilishi mumkinligini anglatadi.

Python dunyodagi eng mashhur dasturlash tillaridan biridir. U Web-ilovalarni ishlab chiqish, ilmiy tadqiqotlar, mashinalarni o'rganish, ma'lumotlar tahlili, vazifalarni avtomatlashtirish va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. O'z loyihalarida Python'dan foydalanadigan ba'zi mashhur kompaniyalar orasida Google, Facebook, Instagram, Dropbox, Spotify, Netflix va boshqalar bor. 2020 yilda Python TIOBE Index Web-sayti tomonidan e'lon qilingan eng mashhur dasturlash tillari ro'yxatida birinchi o'rinni egalladi.

Python-da Web-ishlab chiqish: undan qanday foydalanish kerak?

Python Web-ishlab chiqishda keng qo'llaniladi va Web-ilovalarni yaratish uchun eng mashhur dasturlash tillaridan biridir. Uni qo'llashning asosiy yo'nalishlari:

Web-ishlab chiqish ramkalari

Python-da Web-ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'plab ramkalar mavjud: Django, Flask, Pyramid, Tornado. Ular ishlab chiquvchilarga

Web-ilovalarni yaratish, ishlab chiqish jarayonini soddalashtirish va samaradorlikni oshirish uchun tayyor vositalar bilan ta'minlaydi.

— Web-qirqish va ma'lumotlarni tahlil qilish

Web-qirqish - bu matn, rasmlar, videolar, mahsulot ma'lumotlari kabi Web-saytlardan ma'lumotlarni avtomatik ravishda olish jarayoni. Marketing, bozor tadqiqotlari, ma'lumotlarni tahlil qilish kabi turli sohalarda foydali bo'lishi mumkin. Ushbu maqsadlar uchun Python keng qo'llaniladi. BeautifulSoup, Scrapy va Requests kabi kutubxonalar ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni osonlashtiradi.

- API serverlari

Python ilova dasturlash interfeysi orqali ilova ma'lumotlari va funksiyalariga kirishni ta'minlaydigan API serverlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

— chatbotni ishlab chiqish

Python-dan foydalanuvchilar bilan Facebook Messenger, Telegram, Slack kabi turli platformalar orqali muloqot qila oladigan chatbotlarni yaratish uchun foydalanish mumkin.

— mikrosvislarni rivojlantirish

Python bir-biridan alohida o'rnatilishi va kengaytirilishi mumkin bo'lgan kichik, o'z-o'zidan tuzilgan xizmatlar sifatida maxsus dastur funksiyalarini ta'minlaydigan mikrosvislarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

Bundan tashqari, Pythonda Web-ilovalarni ishlab chiqish jarayonini osonlashtiradigan va dasturchilarni yanada samaraliroq qiladigan ko'plab kutubxonalar va vositalar mavjud.

Python taraqqiyoti: afzalliklari

Pythonda Web-saytlar yaratishning asosiy afzalliklari:

— kodning soddaligi va o'qilishi

Bu dasturlash tillarini o'qish uchun eng oddiy va eng osonlaridan biri bo'lib, bu yangi boshlanuvchilar uchun ideal tanlovdir.

- ramkalarining keng tanlovi

Python-da Django, Flask, Pyramid va boshqa ko'plab Web-ishlab chiqish ramkalari mavjud. Ular ishlab chiqish jarayonini tezlashtirishga va yozilgan kod miqdorini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi.

- yirik ishlab chiquvchilar hamjamiyati

Python Web-ishlab chiqishni osonlashtiradigan kutubxonalar va vositalarni yaratadigan juda katta dasturchilar hamjamiyatiga ega.

- yuqori ishlash

Bu Web-ilovalar uchun yuqori unumdorlikni ta'minlovchi juda tez dasturlash tili.

- ko'p paradigmali til

Bir nechta dasturlash paradigmalarini, jumladan, ob'ektga yo'naltirilgan, funktsional va protsessual dasturlashni qo'llab-quvvatlaydi.

- xavfsizlik

Python kirishni boshqarish tizimi va ma'lumotlarni himoya qilish uchun shifrlashdan foydalanish qobiliyati kabi o'rnatilgan xavfsizlik mexanizmlariga ega.

- ko'p ish zarralarini qo'llab-quvvatlash

Yuqori unumdorlikka ega Web-ilovalarni yaratishga imkon beruvchi multithreadingni qo'llab-quvvatlaydi.

Python rivojlanishi: Kamchiliklari

Python Web-ishlab chiqishda ishlatiladigan eng mashhur dasturlash tillaridan biri bo'lsa ham, uning kamchiliklari ham bor:

- hosildorlik

Python eng tezkor dasturlash tili emas, shuning uchun Pythonda yozilgan ilovalar boshqa tillarda yozilgan ilovalarga qaraganda sekinroq ishlashi mumkin.

- sozlashning murakkabligi

Python-da ko'plab kutubxonalar va ramkalar mavjud bo'lib, ular yangi ishlab chiquvchilar uchun sozlash va foydalanishni qiyinlashtirishi mumkin.

- qo'llab-quvvatlashning etarli emasligi

Python katta foydalanuvchilar bazasi va uning rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi hamjamiyatga ega bo'lsa-da, ba'zi kutubxonalar va ramkalar kamroq mashhur bo'lishi mumkin va shuning uchun kamroq qo'llab-quvvatlanadi.

- cheklangan Web-dizayn imkoniyatlari

Python chiroyli va murakkab foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun eng yaxshi tanlov emas, chunki u cheklangan Web-dizayn imkoniyatlariga ega.

Python-da qaysi Web-saytni ishlab chiqishga arziydi?

Python Web-saytlarning ko'p turlarini ishlab chiqish uchun mos keladi, lekin u ayniqsa foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi loyihalar mavjud. Mana bir nechta misollar:

- ijtimoiy tarmoq saytlari

Python tasvirlar va audio va video ma'lumotlarni qayta ishlash uchun kuchli kutubxonalar tufayli Instagram va Pinterest kabi ijtimoiy tarmoq saytlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

- elektron tijorat saytlari

Python ma'lumotlar bazalari bilan ishlash va to'lov tizimlari bilan integratsiyalashuvi uchun kutubxonalar tufayli elektron tijorat saytlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

— yangiliklar va blog saytlari

Python katta hajmdagi matnli ma'lumotlarni tezda qayta ishlash va ko'rsatish qobiliyati tufayli yangiliklar saytlari va bloglarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

— ta'lim uchun Web-ilovalar

Python ta'lim uchun Web-ilovalarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin, masalan, onlayn kurs platformalari yoki ta'lim muassasalari uchun Web-saytlar.

- sog'liqni saqlash uchun Web-saytlar

Python-dan onlayn shifokor maslahatlari yoki tibbiy ma'lumotlarni boshqarish platformalari kabi sog'liqni saqlash Web-saytlarini yaratish uchun foydalanish mumkin.

Python-da o'yinni ishlab chiqish

Python-dan onlayn o'yinlar yoki ko'p o'yinchi o'yin platformalari kabi o'yinlar uchun Web-saytlar yaratish uchun foydalanish mumkin.

- sayohat Web-saytlari

Python joylashuvi va xarita kutubxonalari tufayli mehmonxona va parvozlarni bron qilish platformalari kabi sayohat Web-saytlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

Umuman olganda, Python boshqa Web-ishlab chiqish tillariga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega kuchli dasturlash tilidir. Bu Web-ilovalarni ishlab chiqish uchun universal va moslashuvchan yechimdir. Lekin, albatta, texnologiyani tanlash loyiha talablariga va ishlab chiquvchining tajribasiga bog'liq.

Terabit Digital - bu Python bo'yicha professional rivojlanishga ixtisoslashgan Rossiyadagi etakchi kompaniyalardan biri - Runet reytingi bizning ushbu sohadagi vakolatimizni tasdiqlaydi.

Biz potensial mijozlar e'tiborini tortadigan va daromadni oshiradigan Web-saytlar va Web-ilovalarni qanday yaratishni bilamiz. Loyihangiz tafsilotlarini muhokama qilish va batafsil ma'lumot olish uchun Web-saytimizga so'rov qoldiring.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jalolov, T. S. (2023). PSIXOLOGIYA YO 'NALISHIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARGA SPSS YORDAMIDA MATEMATIK USULLARNI O 'RGATISHNING METODIK USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 323-326.
2. Jalolov, T. S. (2023). PYTHON INSTRUMENTLARI BILAN KATTA MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 320-322.
3. Jalolov, T. S., & Usmonov, A. U. (2021). "AQLLI ISSIQXONA" BOSHQARISH TIZIMINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH. Экономика и социум, (9 (88)), 74-77.
4. Sadriddinovich, J. T. (2023). Capabilities of SPSS Software in High Volume Data Processing Testing. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 82-86.

VOLUME-1, ISSUE-5

5. Sadriddinovich, J. T. (2023, November). IDENTIFYING THE POSITIVE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL WORK FACTORS BETWEEN INDIVIDUALS AND DEPARTMENTS THROUGH SPSS SOFTWARE. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 18, pp. 150-153).
6. Jalolov, T. S. (2023). TEACHING THE BASICS OF PYTHON PROGRAMMING. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11).
7. Jalolov, T. S. (2023). Solving Complex Problems in Python. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(9), 481-484.
8. Jalolov, T. S. (2023). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF DATA PROCESSING USING THE SPSS PROGRAM. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(23), 220-223.
9. Tursunbek Sadriddinovich Jalolov. (2023). ARTIFICIAL INTELLIGENCE PYTHON (PYTORCH). Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research , 1(3), 123-126.
10. Jalolov, T. S. (2023). ADVANTAGES OF DJANGO FEMWORKER. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).
11. Jalolov, T. S. (2023). ARTIFICIAL INTELLIGENCE PYTHON (PYTORCH). Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research, 1(3), 123-126.
12. Jalolov, T. S. (2023). SPSS YO'KI IJTIMO'IY FANLAR UCHUN STATISTIK PAKET BILAN PSIXOLOGIK MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH. Journal of Universal Science Research, 1(12), 207-215.
13. Кутбединов, А. (1985). Разработка и применение ядерно-физических методов анализа подземных вод для выявления предвестников землетрясений.
14. А.К.Кутбеддинов. (2023). УРАН САНОАТИ ТАЪСИРИ ХУДУДЛАРИДАГИ ТАБИЙ СУВЛАР РАДИАЦИОН КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЯДРО-ФИЗИК ТАДҚИҚ УСУЛЛАРИ. Journal of Universal Science Research, 1(12), 167-174.
15. Худжакулова, Ф. Р. (2023). ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЮКСАЛИШ БОСҚИЧИДА ЁШЛАРНИНГ ТАРБИЯСИДА ОИЛАНING АҲАМИЯТИ. Научный Фокус, 1(7), 266-270.
16. Худжакулова, Ф. Р. (2023). ЁШЛАРНИНГ КИТОБ МУТОЛААСИ ВА КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ ҒОЯВИЙ-МАФКУРАВИЙ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШ ВОСИТАСИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(5), 173-176.
17. Худжакулова, Ф. Р. (2022). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ВА БОШЛАҒИЧ ТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ МАФКУРАВИЙ ОНГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. PEDAGOGS jurnali, 4(1), 267-272.
18. Khudjakulova, F. R. (2021). Ideological consciousness and its place in the system of social consciousness. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 904-908.
19. Хужакулова, Ф. Р. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ УЧЕНИКОВ. In European research: innovation in science, education and technology (pp. 80-82).
20. Хужакулова, Ф. Р. (2018). ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ДУХОВНОМУ И ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY (pp. 43-45).
21. Хужакулова, Ф. Р. (2016). СУФИЗМ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ. Современные проблемы социально-гуманитарных наук, (2), 89-91.

VOLUME-1, ISSUE-5

22. Ikromova, S. (2023). INTERPRETATION OF THE PSYCHOLOGICAL SAFETY FACTOR IN RELATION TO DESTRUCTIVE INFORMATION IN ADOLESCENTS. *Modern Science and Research*, 2(9), 390-394.
23. Ikromova, S. (2023). CONCEPT OF IDEOLOGY AND FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY IN YOUTH STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(6), 1223-1226.
24. Ikromova, S. (2023). FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY TO DESTRUCTIVE INFORMATION IN TEENAGERS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1009-1014.
25. Ikromova, S. A. (2022). MILLIY VA DINIY QADRIYATLARNING INSON TARBIYASIDAGI O'RNI. *Экономика и социум*, (12-2 (103)), 675-678.
26. Ikromova, S. A. (2023). SHAXS OG 'ISHGAN XULQINING KO 'RINISHLARI VA DESTRUKTIV AXBOROTLARNING KO 'RINISHLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 528-532.
27. Akbarovna, I. S. (2023). YOSHLARDA DESTRUKTIV G'OYALARGA QARSHI IMMUNITET HOSIL QILISH OMILLARI.
28. Akbarovna, I. S. (2023). TALABA YOSHLARDA MAFKURA TUSHUNCHASI VA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH.
29. Akbarovna, I. S. (2023). O'SMIRLARDA DESTRUKTIV AXBOROTLARGA NISBATAN MAFKURAVIY IMMUNITET SHAKLLANTIRISH.
30. Akbarovna, I. S. (2023). DESTRUKTIV AXBOROTLARGA NISBATAN MAFKURAVIY IMMUNITET SHAKLLANTIRISH IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA. *Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari*, 1(6), 26-29.
31. Akbarovna, I. S. (2023). MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING BOLALAR TARBIYASIDAGI IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.
32. Sitara Akbarovna Ikromova. (2023). Formation of Ideological Immunity to Destructive Information. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599)*, 1(9), 50-54.
33. Akbarovna, I. S. (2023). Study of the Formation of Ideological Immunity By Foreign and Russian Researchers. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 235-239.
34. Akbarovna, I. S. (2023). Adolescence during Destructive Behavior Appearances the Problem Learning Condition. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599)*, 1(9), 105-109.
35. Ikromova, S. A. FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF IMMUNITY TO DESTRUCTIVE IDEAS IN ADOLESCENTS.
36. Akbarovna, I. S. (2023). RESEARCH METHODS OF YOUTH PSYCHOLOGY. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
37. Ikromova Sitara Akbarovna. (2023). NEUROPHYSIOLOGY BASIS OF HORMONES. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 68-77.
38. Akbarovna, I. S. (2023). Formation of Ideological Immunity to Destructive Information in Adolescents. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 119-122.
39. Qazoqov, J. R. (2023). RESEARCHING AUTOMATION OF LIGHTING SYSTEM OF BUILDINGS. *Journal of new century innovations*, 23(2), 35-39.
40. Сайфуллаева, Н. Б. (2020). Важные особенности дидактических игр в процессе обучения математике в начальных школах. In *ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ* (pp. 60-62).

VOLUME-1, ISSUE-5

41. Сайфуллаева, Н. Б., & Мурадова, Я. М. (2020). Пути эффективного использования методов обучения математике в начальных классах. In EUROPEAN RESEARCH (pp. 121-123).

42. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). Методы определения потребностей обучающихся в процессе использования облачных технологий в образовании. Universum: технические науки, (2-1 (95)), 57-59.

43. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. Научный журнал, (6 (40)), 101-102.

